

UY –RO‘ZG‘OR BUYUMLARI NOMLARINING LINGVOMADANIY JIHATLARI.

Suyunova Tilloxon Shoniyozovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17063336>

Lingvokulturologiya – tilshunoslikning alohida sohasi. Kishilar, xalqlar, mamlakatlar o‘rtasidagi iqtisodiy-siyosiy, madaniy hamda ilmiy aloqalar, xalqaromadaniy kommunikativ jarayonlar tilshunoslik sohasida tillarning o‘zaro munosabati va til madaniyati hamda tilning milliy o‘ziga xos ko‘rinishi kabi qator masalalarni kun tartibiga qo‘ymoqda. Bu esa tilshunoslik va madaniyatshunoslik o‘rtasidagi alohida, o‘z yo‘nalishi va predmetiga ega bo‘lgan yangi soha – lingvokulturologiyaning yuzaga kelishiga sabab bo‘lmoqda.

Til, madaniyat, etnosning o‘zaro munosabati masalasi yangi hodisa emas.

XIX asrning boshlaridanoq bu muammoni nemis olimlari – aka-uka Grimmlar o‘rganishga harakat qilganlari ma‘lum. “Til – madaniyat” tushunchalarining uzviy aloqadorligi dastlab V.fon Gumboldtning ishlarida ko‘rinadi¹. Uning fikricha, til “xalqning ruhiyati”, xalqning “asl ko‘rinishi” dir. Madaniyat, avvalo, tilda aks etadi. Shunday ekan, madaniyat faqat til orqaligina namoyon bo‘ladi. Til madaniyatning asl ko‘rinishi, realligidir, til orqaligina inson madaniyatga kirib boradi, degan fikrlari muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Biroq lingvokulturologiyaning fan sifatida ilmiy asoslanishi M.M Pokrovskiy, G.V Stepanov, D.S.Lixachev va Y.M Lotman, F.I.Busayev, A.N.Afanasyeva, A.A.Potebnyan ishlaridan boshlandi.

Bizga ma‘lumki, har bir tushuncha, so‘z bejizga paydo bo‘lmaydi, uni qo‘llash uchun ma‘lum bir sharoit, vaziyat kerak bo‘ladi. Maishiy leksika so‘zlari ham har bir xalqning o‘z yashash sharoiti, dini, qadriyatlari va madaniyati bilan bog‘liq ravishda o‘ziga xoslikni tashkil etadi.

O‘zbek xalqi o‘troqlashib, ziroatchilik bilan shug‘ullana boshlagach, madaniy turmush tarzi birmuncha ilgariladi. O‘z-o‘zidan ma‘lumki, taomnomalar ro‘yxatiga qarab, ro‘zg‘or buyumlari ehtiyoji tug‘iladi. Qadimdan xalqimiz ovqat ratsionida tandirda yopilgan, cho‘g‘ yordamida pishirilgan, qaynatilgan taomlar bo‘lgan. Yana Devonda cho‘mich ma‘nosidagi cho‘mcha, qoshiq ma‘nosidagi qashuq, chovli ma‘nosidagi qamich kabilar keltiriladi. Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘atit turk” asaridagi so‘zlar tahlili bizga XI asr madaniy hayotini birmuncha oydinlashtiradi.

¹ Сайидрахимова Н., Қобулова У. Лингвокультурология – тилшуносликнинг алоҳида соҳаси // Ўзбек тили ва адабиёти, 2015. – №4. – Б. 87-91.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005. –272 b
2. Uluqov N. Tilshunoslik nazariyasi. – Toshkent: Barkamol fayz mediya nashriyoti, 2016. – 190 b.
3. R.Sayfullayeva, B.Mengliyev va boshqalar, Hozirgi o'zbek adabiy tili, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Miliy universiteti, 82-bet.
4. Саидрахимова Н., Кобулова У. Лингвокультурология – тилшуносликнинг алохида соҳаси // Ўзбек тили ва адабиёти, 2015. – N.4. – Б. 87-91.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

